

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

FAN-SPORTGA

ILMIY-NAZARIY JURNAL

2025 / 11

ISSN: 2181 7804

Tahrir hay'ati tarkibi:

E.T. Raxmanov
SH.S. Mirzanov
M.X. Mirjamalov
M.O'. Arziqulov
S.B. Repkin
Bek Mun Jong
I.P. Sivoxin
N.T. To'xtaboyev
B.K. Erimbetov
I.B. Aliyev
L.P. Yugay
D.X. Umarov
A.K. Eshtayev
K.SH. Ziyadullayev
N.J. Isakulova
A.B. Jumaniyazov
M.M. Qirg'izboyev

Tahrir hay'ati kotibi

SH.X. Toshturdiyev
B.A. Ishimov
R.I. Isroilov
A.U. Rashidov
O.Y. Mamihev
A.S. Gonashvili

Texnik tahririyat tarkibi:

N.N.G'afforov
U.O. Azimova
SH.B. Aliyeva
M. Rahmonov

fan-sportga.uz

Jurnalning telegram kanali

MUNDARIJA/SODERZHANIE

SPORT MASHG'ULOTLARI: TEXNIKA, TAKTIKA, USULIYAT SPORTS TRAINING: TECHNIQUE, TACTICS, METHODOLOGY	
ТЕХНИКА, ТАКТИКА И МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ	
Sh.S. Mirzanov – Malakali kurashchilarda “raqibni” pastga bosish va yuqoriga ko'tarish uchun sarflanadigan tezkor dinamik kuch ko'rsatkichlarini elektron o'lchov uskunasida baholash.	3
X.X. Qurbonov – O'rta masofalarga yuguruvchilar o'quv-mashq bosqichi uchinchi va to'rtinchi yilida mashg'ulotlarida sport formasini rivojlantirish uslubiyati.	5
G'.A. To'g'onboyev – Malakali gandbolchilarning himoyadagi texnik harakatlarini takomillashtirishga qaratilgan tayyorgarlik dasturini ishlab chiqish.	12
I.A. Mirzabekov., X.S. Tojiboev – Belbog'li kurashchilarning vazn toifalari xususiyatlarini inobatga olgan holda ularning haftalik mikrosikldagi mashg'ulotlarini tahlil qilish.	16
E.Sh. Solaydinov – Erkin kurashchilarning jismoniy tayyorgarligi va texnik-taktik harakatlari ko'rsatkichlarini pedagogik tajriba davomidagi dinamikasi.	19
Ш.Ш. Кадыров – Роль оздоровительного плавания в повышении физической работоспособности студентов технических вузов.	23
Q.Q. Rasulov – Malakali kurashchilarning musobaqa bellashuvlarida qo'llangan samarali va samarasiz usullarning tahlili.	26
К.Т. Шакиржанова., Х.Р. Уткиров., Д.А. Уткирова – Совершенствование техники спринтеров высокой квалификации на основе дифференцированного подхода и анализа индивидуальных ошибок.	31
A.A. Boltayev – Voleybolchilarda sakrash ko'rsatkichlarini rivojlantirish funksional komponentlarini voleybolga moslab shakllantirish.	36
Z.X. Yusupova – Ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlarida disk uloqtiruvchilarni boshlang'ich tayyorlov guruhlarini bosqichiga saralash.	39
S.E. Qodirov – Sport takomillashuv guruhidagi malakali dzyudochilarning kuch va tezkor-kuch sifatini rivojlantirish.	42
E.M. Jumanov – Grossmeisterlarning kuchli kutuvchi yurishlari tahlili.	46
С.Ф. Ашуркова – Использование искусственного интеллекта – как важный фактор при подготовке волейболистов.	50
A.B. Кадырова., Р. Валиева – Оптимизация процесса отбора спортсменов в водном поло на этапе начальной подготовки.	52
В.Р. Оздаева – Методика подготовки студентов физкультурного вуза к освоению навыков самообороны на основе дифференцированного подхода к формированию тренировочного содержания.	54

**“FAN – SPORTGA”
ilmiy-nazariy jurnali**

O‘zbekiston davlat
jismoniy tarbiya va sport
universiteti
muassisligida chop etiladi

Tahririyat manzili:

111709, Toshkent viloyati,
Chirchiq shahri, Sportchilar
ko‘chasi 19-uy. Format 60x84
1/16. 84 sahifa.

Bosishga ruxsat etildi:
20.11.2025

05.02.2018 yilda
Toshkent shahrida
ommaviy axborot
vositasi sifatida davlat
ro‘yxatidan o‘tkazilgan.

Ro‘yxatga olish raqami

№ 02-005

**“FAN – SPORTGA”
jurnali**

**2004 yildan
nashr etiladi.**

Suratlar muallifi:

Anvar Ilyasov
Abdullo Fayzullayev

2025/11

R.Ch. Xursanov – Futbol sport turida gipoksik mashqlarni mashg‘ulotlarga joriy etish ahamiyati. 56

Ж.Ж. Содиков – Оценка функционального состояния и физической работоспособности борцов на поясах с учетом их весовой категории. 59

O.E. Mamishev – Chavandozlarni kuch va chidamlilik qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati. 62

Sh.N. Muxsinov – Yosh gandbolchi qizlarning musobaqa faoliyatidagi hujum usullarining nisbati. 66

ADAPTIV JISMONIY TARBIYA

ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Л.Е. Касмакова., Н.К. Светличная – Адаптивное физическое воспитание детей с интеллектуальными нарушениями: теоретико-экспериментальное обоснование игровой методики. 69

B.Q. Subanova – Eshitishda nuqsoni bo‘lgan sportchilarni adaptiv sport orqali inklyuziv ta‘limga jalb qilishning majmuaviy dasturlari samaradorligi. 74

JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING TIBBIY-BIOLOGIK VA IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK ASOSLARI

MEDICAL-BIOLOGICAL AND SOCIAL-PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

R.D. Xosilova – Maktabgacha yoshdagi qiz bolalarda egiluvchanlikni rivojlantirishda stretching va o‘yin texnologiyalarining integratsion yondashuvi. 78

H.P. Kasimova – Модель скоростно-силовой подготовки юных тхэквондистов 14–15 лет с применением упражнений в парах с дополнительным отягощением. 84

Z.X.Yusupova – Disk uloqtiruvchi sportchilarning texnik tayyorgarligini biomexanik tahlil qilish va takomillashtirishning innovatsion usullari. 87

A.Akbarov – Sport tadqiqotlarida boshlang‘ich natijalar farqi ishonchligini aniqlash bo‘yicha blokli hisoblash modeli. 90

A.A. Boltayev – Voleybolchilarda an‘anaviy mashg‘ulotlar orqali jismoniy-funksional va texnik-taktik tayyorgarlik ko‘rsatkichlarining shakllanishini tahlil qilish. 94

G.B. Karimova – Darsdan tashqari sport mashg‘ulotlarining voleybolchilar tayyorgarligidagi muhim o‘mi. 97

K.S. Abdullayev – Yuqori malakali bokschi qizlarning texnik harakatlarini tahlil qilish samaradorligi. 100

К.Т. Шакиржанова., Б.А. Шокиржонов., Е.С. Люлина – Механизмы и приоритеты формирования государственной спортивной политики в Узбекистане. 103

M.I. Idrisov – Talaba-sportchilar tayyorgarligida turizm elementlaridan foydalanish samaradorligi. 109

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

O'yinda qo'llaniladigan texnikaning intensivligi o'rganilayotgan o'yinchilar orasida farq qiladi. Bir daqiqada bajarilgan texnik harakatlar miqdoriga ko'ra, yoshi va malakasi bo'yicha yetuk o'yinchilarga nisbatan o'yin tezligi oshadi, ammo o'sish sur'atlari sezilarli farqlarga ega emas.

1-jadval

Turli yosh va malakadagi gandbolchi qizlar tomonidan hujumida texnik harakatlarni qo'llash shiddati va ko'rsatkichlari, $X \pm m$

Ko'rsatkichlar	Yoshi, soni			
	10-11 n=12	12-13 n=12	14-15 n=12	16 n=18
Hujumning shiddati, miq/daq	10,8	13,4	13,9	14,07
O'sish, %	5,1	5,1	6,32	2,59
	-	+24	+4	+1,3

Eng yosh (10-11 yosh) gandbolchi qizlar jamoalari o'rtasidagi natijalardagi farqlar juda katta. Ba'zi o'yinlarda intensivlik 7,7 va ba'zilarida esa 14 texnik usuldan oshmaydi. Bu yoshda musobaqalarda qatnashgan qizlar jamoalari barchasi bir-biri bilan teng raqobatlasha olmadilar. Bu ularni tayyorgarligining dastlabki bosqichi va guruhlarda tanlov hamma joyda ham yaxshi o'tmadi.

14 yoshli gandbolchi qizlarning yanada tekkis to'liqidagi o'yinlari kuzatiladi. Bu yerda nafaqat gandbol sportiga tanlovni, balki murabbiyning mahoratini ham baholash mumkin.

16 yoshda jamoalarning o'yin sur'ati 12-14 usulda bir xil bo'lishi kuzatiladi. Bu gandbolchi qizlarning o'yinda hujumlarni tashkil etishga bo'lgan munosabati, bu yoshdagi qizlarda tayyorgarlik tizimidan foydalanish va ularning yoshi katta gandbolchi qizlar toifasiga o'tishga tayyorligidan dalolat beradi.

Xulosa va amaliy tavsiyalar. Yosh bosqichlarida gandbolchilarning mahoratini oshirish jarayonida to'p uzatishlar soni sezilarli darajada oshadi va to'pni yerga urib olib yurish soni kamayadi. To'p otishdan foydalanish ko'rsatkichlari biroz farq qiladi. Bu turli tayyorgarlik bosqichlaridagi jamoalarning o'yin sur'atini mahoratining o'zgarishini xarakterlaydi va ularni takomillashtirish yo'nalishini ko'rsatadi.

Adabiyotlar:

1. Isroilov Rustam Iskandarovich, "Monitoring the effectiveness of the attacking game of handball players playing in the midfield during the competitive period", © Eurasian Journal of Sport Science 2022; 2(1): 151-155 <https://uzjournals.edu.uz/eajss/>.
2. Shoislom Kallibaevich Pavlov, "Means of training and monitoring and methods of endurance development of female handball players", © Eurasian Journal of Sport Science 2021; 1(2): 143-148, <https://uzjournals.edu.uz/eajss/>.
3. Ignateva, V.Ya. Teoriya i metodika gandbola: uchebnik / V.Ya. Ignateva. -M.: Sport, 2016. - 328 s.
4. Mo'minov A.Sh. "Malakali gandbolchi qizlarning jismoniy tayyorgarligini oshirishda aylanma mashg'ulotdan foydalanish samaradorligi" FAN-SPORTGA ilmiy nazariy jurnal. 2024. 3 son. B-86-91 [13.00.00. №16].
5. Mo'minov A.Sh. Gandbolchi-talabalarda turli funksional holatlardan to'pni darvoza burchaklaridagi nishonlarga otish aniqligini o'quv yili davomida o'zgarish dinamikasi. FAN-SPORTGA ilmiy nazariy jurnal. 2021. 6 son. B-33-36 [13.00.00. №16].
6. Pavlov Sh.K., Abduraxmanov F.A., Podgotovka gandbolistov, Uchebnoe posobie, Izdatelsko-poligraficheskii otdel UzGosIFK, 2006. - S. 162-164.
7. Pavlov Sh.K., Yusupova Z.E. "13-14 yoshli gandbolchilarning yillik tayyorgarlik siklidagi maxsus jismoniy tayyorgarlik yuklamalarini optimallashtirish" FAN-SPORTGA ilmiy nazariy jurnal. 2024. 2 son. B-30-36 [13.00.00. №16].
8. Rozibaev M.M. "Malakali gandbolchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirish uslubiyati" FAN-SPORTGA ilmiy nazariy jurnal. 2024. 5 son. B-45-49 [13.00.00. №16].

Кандидат педагогических наук,
доцент
Л.Е. КАСИМОВА¹,
¹Поволжский государственный
университет физической
культуры, спорта и туризма,
город Казань, Россия

<https://orcid.org/0000-0002-2464-4949>

и.о. профессора
Н.К. СВЕТЛИЧНАЯ²,
²Узбекский государственный
университет физической
культуры и спорта
город Чирчик, Узбекистан

<https://orcid.org/0000-0002-6764-0577>

<https://doi.org/10.65149/fansport.2025.v8i11.a020>

АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ: ТЕОРЕТИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИГРОВОЙ МЕТОДИКИ

Аннотация

В статье приведено теоретическое и экспериментальное обоснование методики адаптивного физического воспитания младших школьников с интеллектуальными нарушениями, основанной на подвижных играх дидактической направленности, направленных на стимулирование физических качеств и познавательных способностей. В рамках исследования

Annotation

Maqolada jismoniy sifatlar va kognitiv qobiliyatlarni rag'batlantirishga qaratilgan didaktik yo'naltirilgan harakatli o'yinlarga asoslangan aqli zaif boshlang'ich sinf o'quvchilarini adaptiv jismoniy tarbiyalash metodikasining nazariy va eksperimental asoslari keltirilgan. Tadqiqot doirasida ota-onalar o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi, intellektual nuqsoni bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi va kognitiv qobiliyatlari ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Bir-biriga bog'liq bo'lgan beshta bo'limni o'z ichiga olgan adaptiv jismoniy tarbiya metodikasi ishlab chiqildi: tezkorlik, chaqqonlik, tezlik-kuch, egiluvchanlik va muvozanatni rivojlantirish uchun

было проведено анкетирование родителей, осуществлен анализ показателей физической подготовленности и познавательных способностей младших школьников с интеллектуальными нарушениями. Была разработана методика адаптивного физического воспитания, включающая пять взаимосвязанных разделов: игры дидактической направленности для развития быстроты, ловкости, скоростно-силовых качеств, гибкости и равновесия. Экспериментальная методика была апробирована в условиях педагогического эксперимента на протяжении девяти месяцев. Внедрение экспериментальной методики способствовало повышению показателей физических качеств и познавательных способностей детей с интеллектуальными нарушениями.

Ключевые слова: дети с интеллектуальными нарушениями, физические качества, познавательные способности, подвижные игры дидактической направленности.

didaktik yo'naltirilgan o'yinlar. Tajriba-sinov metodikasi pedagogik tajriba-sinov sharoitida to'qqiz oy davomida sinovdan o'tkazildi. Eksperimental metodikani joriy etish aqli zaif bolalarning jismoniy sifatлари va kognitiv qobiliyatları ko'rsatkichlarini oshirishga yordam berdi.

Калит so'zlar: aqli zaif bolalar, jismoniy sifatlar, bilish qobiliyatları, didaktik yo'nalishdagi harakatlari o'yinlar.

The article provides a theoretical and experimental justification for the methodology of adaptive physical education for primary school students with intellectual disabilities, based on didactically oriented movement games aimed at stimulating physical qualities and cognitive abilities. Within the framework of the study, parents were surveyed, and an analysis of the indicators of physical fitness and cognitive abilities of primary school students with intellectual disabilities was conducted. A methodology for adaptive physical education has been developed, encompassing five interconnected sections: didactically oriented games for developing speed, agility, speed-strength qualities, flexibility, and balance. The experimental methodology was tested under pedagogical experimental conditions over nine months. The implementation of the experimental methodology contributed to an increase in the indicators of physical qualities and cognitive abilities of children with intellectual disabilities.

Key words: children with intellectual disabilities, physical qualities, cognitive abilities, didactic-oriented active games.

Введение. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, доля детей с ограниченными возможностями здоровья в глобальном масштабе составляет в среднем 13%. Из этого числа 3% рождаются с интеллектуальными нарушениями, а 10% страдают от других психических и физических недостатков.

Число детей с особенностями в развитии по данным на 2025 год в Российской Федерации продолжает увеличиваться, при этом дети с интеллектуальными нарушениями составляют 30% от общего числа детей-инвалидов. В Республике Татарстан, согласно информации Министерства образования и науки, в 2025 году зарегистрировано более 32 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, из которых 8 тысяч являются детьми с интеллектуальными нарушениями.

По данным Национального агентства социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан за 2025 год официально стоят на учете более 174 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, из которых более 15 тысяч детей с нарушениями интеллектуального развития.

Интеллектуальные нарушения, как функциональные отклонения в развитии, имеют наиболее тяжелые социальные последствия, что обуславливает повышенное внимание к вопросам обучения и воспитания детей с указанными нарушениями. В работах С.П. Евсеева [4], В.И. Вербиной [2] и других авторов обосновано, что занятия адаптивной физической культурой могут служить мощным средством коррекции и компенсации психофизических функций детей и подростков с отклонениями в состоянии здоровья.

В связи с вышеизложенным адаптивная физическая культура приобретает особое значение в разрешении проблем интеграции и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в инклюзивном образовательном пространстве. В данном аспекте адаптивное физическое воспитание незаменимо не только в коррекции первичных и профилактике вторичных нарушений развития, совершенствовании сенсорно-моторных возможностей, но, что не менее важно, и в сфере социальной адаптации

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Разнообразие средств, методов, методик и технологий, вариативность их применения позволяют производить подбор наиболее целесообразного сочетания для каждой индивидуально разработанной образовательной траектории.

В работе О.П. Гаврилушкиной [3] отмечается, что наиболее эффективными среди коррекционных средств являются подвижные и дидактические игры, которые помогают решать коррекционные задачи, улучшают эмоциональное состояние и способствуют развитию личностных качеств детей.

В исследовании, проведенном Д.В. Беловой [1], отмечается, что 48% детей показывают низкие результаты в физической подготовке, 22% имеют средние гармонические показатели, 20% – уровень ниже среднего, а 10% страдают от значительных проблем с гармонией развития. При этом у 62% младших школьников выявляются трудности при ходьбе и беге, а 38% испытывают сложности с выполнением простых движений рук, например, с застегиванием пуговиц или завязыванием шнурков. В то же время у детей в возрасте 11-12 лет наблюдается улучшение двигательных навыков, что ведет к значительному сокращению проблем с мелкой моторикой и способствует успешному выполнению различных заданий по устным указаниям.

S. Inchulcar и R. Venugopal [8] в своих исследованиях приходят к выводу о том, что дети, получающие адекватную помощь на ранних этапах своего развития, способны значительно улучшить свои когнитивные способности, что, в свою очередь, положительно сказывается на их учебных результатах. Тем не менее, такие улучшения могут оказаться временными без дальнейшего наблюдения и поддержки.

P.J. Vuijk с соавт. [13] указывают на то, что соревнования, спортивные турниры и развлекательные мероприятия способствуют повышению уровня физической подготовки детей с умственными и физическими ограничениями.

М. Косиц [10] отмечает, что адаптированная физическая активность служит солидной основой для развития физических и когнитивных

Адаптивная физическая культура

возможностей, а также улучшает качество жизни лиц с интеллектуальными нарушениями.

К.Н. Pitetti с соавт. [12] сообщают что, несмотря на индивидуальные различия в наблюдениях для каждого ребенка, среднее рекомендованное время занятий физической активностью должно составлять 60 минут в день. Только при соблюдении этого временного норматива учащиеся с интеллектуальными нарушениями могут достичь рекомендуемых уровней развития физических качеств.

М. King с соавт. [9] в своей работе утверждают, что дети с ограниченными интеллектуальными возможностями реже участвуют в мероприятиях, направленных на развитие навыков, предпочитая занятия, ориентированные на развлечение и саморазвитие. Авторы подчеркивают, что данные различия могут быть обусловлены снижением физических, когнитивных и социальных навыков у таких детей или отсутствием благоприятной среды для их развития.

М. Lloyd с соавт. [11] в своих исследованиях выявляют, что избыточный вес и ожирение представляют собой серьезные проблемы для здоровья детей и молодежи с ограниченными интеллектуальными возможностями по всему миру, и регулярная физическая активность является важным средством противодействия данной тенденции.

Исходя из физического и психического состояния здоровья детей, очевидно, что дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью нуждаются в специально организованной среде, облегчающей многообразие трудностей и преград, возникающих в процессе их обучения и воспитания. В связи с этим технология коррекционно-развивающего обучения предполагает модификацию образовательной и воспитательной среды, которая ранее делала невозможным вовлечение такого ребенка в образовательное пространство. Данное положение заключается в подборе специального или адаптированного спортивного инвентаря, доступного для проприоцептивного, зрительного, слухового и осязательного восприятия [5; 6].

Процесс адаптивного физического воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью необходимо выстраивать таким образом, чтобы дети осмысленно выполняли упражнения, опосредуя и анализируя их, осуществляя регуляцию ритма, темпа и других координационных характеристик движения, подстраиваясь под возможности детей с ограниченными возможностями здоровья, но одновременно и стимулируя их развитие [7].

Таким образом, целью нашего исследования

является разработка и экспериментальное обоснование эффективности методики адаптивного физического воспитания младших школьников с интеллектуальными нарушениями на основе подвижных игр дидактической направленности.

Методы и организация исследования.

Для реализации цели исследования использовались следующие методы: теоретический анализ научно-методической литературы, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент и методы математической статистики. Педагогическое тестирование включало 11 тестов, из которых 6 оценивали физическую подготовленность, а 5 – познавательное развитие.

Опытно-экспериментальная апробация разработанной методики проводилась в ГБОУ “Сабинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья” Сабинского района Республики Татарстан и вспомогательная специализированная школа №23 г. Чирчика (Узбекистан). В исследовании участвовали 24 младших школьника с легкими интеллектуальными нарушениями, разделенные на две группы: контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ), по 12 детей в каждой. Экспериментальная группа занималась по специальной методике в Сабинской школе интернате, основанной на дидактических подвижных играх, тогда как контрольная группа занималась по общепринятой программе физического воспитания в школе №23 г. Чирчика (Узбекистан).

Занятия для обеих групп проводились дважды в неделю по 40 минут на протяжении одного года, всего было организовано 42 внеурочных занятия, направленных на развитие физических качеств и познавательных способностей.

Результаты исследования и их обсуждение.

Важность разработки экспериментальной методики предопределила необходимость проведения анкетирования родителей детей с интеллектуальными нарушениями, а также исследования физических и когнитивных показателей детей из контрольной и экспериментальной групп. Анкетирование было проведено в онлайн-формате, в котором приняло участие 125 родителей детей, имеющих интеллектуальные нарушения.

На вопрос: “Каково физическое развитие вашего ребёнка?” только 16% родителей отметили, что у их детей нормальное физическое развитие. Среди остальных респондентов 15% указали на дефицит массы тела, 19% – на избыток массы тела, 17% – на наличие нарушений осанки, 11% – на деформацию стопы, а 22% родителей сообщили о сочетанных нарушениях.

Когда родителей спросили: «Как часто вы

занимаетесь физическими упражнениями совместно с ребёнком?”, лишь 10% ответили, что занимаются с детьми ежедневно, 13% – раз в 2-3 дня, 35% – раз в неделю среди выходных, тогда как 42% респондентов заявили, что вовсе не занимаются физической активностью с детьми. В отношении уровня развития физических качеств (таких как быстрота, ловкость, гибкость и силовые качества) 25% родителей оценили его как средний, в то время как 75% указали на низкий уровень.

По вопросам, касающимся развития познавательных способностей, более 50% родителей также ответили отрицательно. На вопрос: “Как Ваш ребенок проводит свободное время?” лишь 15% отметили, что дети посещают кружки, а 32% – что гуляют и играют во дворе. В то же время 53% детей проводят свободное время пассивно (с использованием телефонов, компьютеров и телевизоров). По мнению родителей, более 60% детей не проявляют интереса к решению математических задач и разгадыванию кроссвордов. При этом только 25% родителей знакомы с понятием дидактических игр, в то время как 75% не имеют информации о них.

Таким образом, обобщая данные анкетирования родителей детей младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями, можно сделать заключение, что родители осведомлены о специфических трудностях своих детей, включая ограниченные возможности в обучении и социализации. Они сталкиваются с проблемами при планировании и организации досуга своих детей вне школьных занятий, что указывает на необходимость дополнительной поддержки и рекомендаций.

Поддерживая любую физическую активность, способствующую развитию физических качеств и познавательных способностей, родители демонстрируют готовность активно участвовать в организации и поддержке занятий, направленных на физическое и умственное развитие детей. Эти данные подчеркивают важность комплексного подхода к поддержке детей с интеллектуальными нарушениями, охватывающего как образовательные, так и социальные аспекты.

На основе данных, полученных в ходе констатирующего эксперимента, была разработана методика адаптивного физического воспитания учащихся начальной школы с интеллектуальными нарушениями, основанная на использовании подвижных игр дидактической направленности. Экспериментальная методика была внедрена в течение учебного года в рамках внеурочных занятий по адаптивной физической культуре.

Ключевой особенностью данной методики

является интеграция подвижных игр дидактической направленности в каждую часть занятия, направленных на комплексное развитие как физических, так и когнитивных качеств обучающихся. Выбор данных средств обусловлен тем, что увеличение объема двигательной активности способствует улучшению показателей физических качеств, в то время как включение обучающего компонента в игровые форматы способствует повышению познавательных способностей детей. Занятия по экспериментальной методике проводились в течение учебного года с частотой два раза в неделю, продолжительность каждого занятия составляла 40 минут.

Экспериментальная методика состоит из пяти блоков, каждый из которых включает 5-6 подвижных игр дидактической направленности:

Блок 1. Игры, развивающие быстроту: “Волшебные резинки”, “Пойдём гулять”, “Капельки”, “Найди флажки своего цвета”, “Царство растений”, “Быстро занять места”.

Блок 2. Игры, развивающие ловкость: “Удочка”, “Мяч в кругу”, “Съедобное и несъедобное”, “Не скажу”, “Времена года”, “Скажи мне наоборот”.

Блок 3. Игры, развивающие скоростно-силовые качества: “Найди лишнее”, “Паровозики и города”, “Имена”, “Командная игра”, “Режим дня”, “Кенгуру”.

Блок 4. Игры, развивающие гибкость: “Передача мяча с математической задачей”, “Жираф”, “Путаница”, “Циферки”, “Носочки”.

Блок 5. Игры, развивающие равновесие: “Не урони хрустальный шар”, “Кто дольше простоит?”, “Что в коробке?”, “Продолжи ряд”, “Гусеница”.

Подвижные игры, сгруппированные по блокам, были взаимосвязаны и обеспечивали преемственность в решении задач обучения. На первом этапе дети изучали простейшие игры без резкой смены сюжета, однако требующие концентрации внимания. В дальнейшем были введены игры, подразумевающие повышенный уровень сосредоточенности. По завершении изучения всех пяти разделов в течение двух месяцев, для закрепления материала и повышения показателей физических качеств и познавательных способностей, была проведена повторная реализация игровых комплексов на протяжении всего учебного года. Учитывая интересы детей, в условиях семейного воспитания во время каникул были предложены 2-3 подвижные игры дидактической направленности, в которых могли участвовать и родители. Для этого была подготовлена соответствующая документация, включая памятки и методические рекомендации, а также проведены консультации и открытые занятия.

Адаптивная физическая культура

В заключение педагогического эксперимента был осуществлен сравнительный анализ показателей физических качеств и познавательных способностей до начала и в конце эксперимента с целью определения эффективности разработанной методики (см. рис. 1, 2).

Рис. 1. Прирост показателей познавательных способностей детей младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями контрольной и экспериментальной групп за период эксперимента (%).

В соответствии с результатами, представленными на рис.1, прирост показателей, характеризующих познавательные способности, составил в контрольной группе от 8% до 25%, в то время как в экспериментальной группе варьировался от 20% до 45%. Показатели восприятия увеличились в обеих исследуемых группах: в контрольной группе наблюдается рост на 25%, в экспериментальной – на 45%. Улучшение внимания зафиксировано в контрольной группе на уровне 20%, при этом в экспериментальной группе отмечается достоверное улучшение на 43%.

Исследование двигательной памяти у детей обеих групп после завершения эксперимента продемонстрировало положительную динамику. Прирост показателей в экспериментальной группе составил 25%, что существенно превышает 8%, зарегистрированных в контрольной группе. Анализ результатов оценки сенсорной памяти позволил выявить статистически значимые различия между группами ($p < 0,05$); результаты экспериментальной группы оказались выше контрольной на 6%.

В ходе педагогического эксперимента наблюдалось улучшение показателей мышления в обеих группах: в контрольной группе прирост составил 20%, тогда как в экспериментальной группе он достиг 45%.

Рис. 2. Прирост показателей физической подготовленности младших школьников с интеллектуальными нарушениями контрольной и экспериментальной групп в ходе эксперимента (%).

Кроме того, результаты, касающиеся состояния физической подготовленности, также улучшились (рис. 2). В тесте «Челночный бег», отражающем быстроту, прирост показателей в экспериментальной группе составил 19%, что значительно превышает 7,85% в контрольной группе. Показатели скоростно-силовых качеств увеличились на 11% в экспериментальной группе, в сравнении с 1,7% в контрольной. В тесте «Наклон вперед из положения сидя» гибкость в экспериментальной группе возросла на 16%, тогда как в контрольной группе этот показатель улучшился всего на 3,8%.

Что касается теста «Метание теннисного мяча», характеризующего координационные способности, прирост в экспериментальной группе составил 23,5% по сравнению с 7% в контрольной. Результаты экспериментальной группы к концу педагогического эксперимента были достоверно выше контрольной на 16,5%. Показатели ловкости, измеренные с помощью теста «Ловля мяча», улучшились на 15% в экспериментальной группе и на 3% в контрольной. Сравнительный анализ результатов теста «Повороты на гимнастической скамейке» показал, что динамическое равновесие у детей экспериментальной группы достоверно превосходит таковое у контрольной группы на 16% к завершению педагогического эксперимента.

Показатели познавательных способностей детей экспериментальной группы улучшились на 20% в тесте «Что не дорисовано?», на 21% в тесте «Назови все движения», а также на 16,5% и 12% в тестах, оценивающих двигательную и сенсорную память соответственно. В тесте «Объедини понятия» был зафиксирован прирост в 25%.

Выводы. В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что внедрение экспериментальной методики, основанной на использовании подвижных игр с дидактической направленностью в рамках внеурочных занятий, привело к значительным изменениям в развитии физических качеств и познавательных способностей детей экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой. Полученные данные подтверждают эффективность примененной экспериментальной методики и в значительной степени подтверждают выдвинутую гипотезу.

Литература:

1. Belova, D. V. (2019). K voprosu ob osobennostyakh fizicheskogo razvitiya umstvenno otstalykh detey srednego shkolnogo vozrasta [On the features of physical development of mentally retarded middle school children]. *Studencheskiy forum*, 4(55), 16–19.
2. Verbina, V. I., & Drobysheva, S. A. (2012). Adaptivnoye fizicheskoye vospitaniye v sisteme doshkolnogo i shkolnogo obrazovaniya lits s otkloneniyami v sostoyanii zdorov'ya [Adaptive

physical education in preschool and school education systems for persons with health disorders]. Moskva.

3. Gavrilushkina, O. P., & Egorova, A. A. (2007). Igrovaya deyatel'nost' doshkol'nikov pri intellektual'nykh rasstroystvakh [Play activities in preschoolers with intellectual disabilities]. *Psikhologicheskaya nauka i obrazovaniye*, (5), 152–157.

4. Yevseyev, S. P., Shelekhov, A. A., Nenakhov, I. G., & Grachikov, A. A. (2025). Obosnovaniye podkhoda v normirovaniy nedel'noy dvigatel'noy aktivnosti shkol'nikov s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya [Justification of an approach to regulating weekly physical activity in students with disabilities]. *Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury*, (4), 7–9.

5. Kasmakova, L. E. (2018). Novyye tekhnologii v obrazovatel'nom protsesse detey s umstvennoy otstalost'yu [New technologies in the educational process of children with intellectual disabilities]. *Nauka i sport: sovremennyye tendentsii*, 19(2(19)), 39–45.

6. Kasmakova, L. E. (2022). Primeneniye sensornodnamicheskogo zala "Dom Sovy" v razvitiy psikhicheskikh i fizicheskikh kachestv detey s rasstroystvom autisticheskogo spektra [Use of the sensory-dynamic hall "Owl House" in developing psychological and physical qualities of children with autism spectrum disorder]. *Nauka i sport: sovremennyye tendentsii*, 10(1), 137–146. <https://doi.org/10.36028/2308-8826-2022-10-1-137-146>

7. Svetlichnaya, N. K. (2022). Razvitiye inkluzivnogo obrazovaniya v oblasti adaptivnogo fizicheskogo vospitaniya detey [Development of inclusive education in the field of adaptive

physical education for children]. *Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye nauki*, 27(3), 705–713. <https://doi.org/10.20310/1810-0201-2022-27-3-705-713>

8. Inchulcar S. The effect of a ten-week physical education training programme on mentally retarded children / S. Inchulcar, R. Venugopal // *The Asian Man*. – 2012. – №2. – P. 166-170.

9. King M. Participation of children with intellectual disability compared with typically developing children / M. King, N. Shields, C. Imms, M. Black, C. Ardern // *ResDevDisabil*. – 2013. – No. 34(5). – P.1854-62.

10. Kocic M. Physical Activity in Adolescent with Mental Retardation: Is Adapted Basketball Training Adequate Stimulus to Improve Cardiorespiratory Fitness and Sport Skills Performance? / M. Kocic // *Acta facultatis medicae Naissensis*. – 2017. – No. 34(2). – P.159-168.

11. Lloyd M. International BMI comparison of children and youth with intellectual disabilities participating in Special Olympics / M. Lloyd, V.A. Temple, J.T. Foley // *Res Dev Disabil*. – 2012. – No. 33(6). – P.1708-14.

12. Pitetti K.H. Physical activity levels of children with intellectual disabilities during school / K.H. Pitetti, M.W. Beets, C. Combs // *Med Sci Sports Exerc*. – 2009. – No. 41(8). – P.1580-6. DOI: 10.1249/MSS.0b013e31819d4438. PMID: 19568202.

13. Vuijk P.J. Motor performance of children with mild intellectual disability and borderline intellectual functioning / P.J. Vuijk, E. Hartman, E. Scherder, C. Visscher // *J. Intellect. Disabil. Res*. – 2010. – Vol. 54. – No. 11. – P.955-965.

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.Q. SUBANOVA¹

¹Adaptiv jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti
Toshkent shahri, O'zbekiston

 <https://doi.org/10.65149/fansport.2025.v8i11.a021>

ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN SPORTCHILARNI ADAPTIV SPORT ORQALI INKLYUZIV TA'LIMGA JALB QILISHNING MAJMUAVIY DASTURLARI SAMARADORLIGI

Аннотация

В данной статье раскрываются особенности обучения детей с нарушениями слуха в условиях инклюзивного образования. В статье подчеркивается значение комплексного подхода и описываются обязанности всех участников процесса вовлечения детей с нарушениями слуха в инклюзивное обучение. Кроме того, рассматриваются навыки, способствующие полной адаптации к сложной образовательной среде общеобразовательной школы, правила общения и этикета при взаимодействии с учащимися с нарушениями слуха, а также вспомогательные методы, помогающие им лучше понимать учебные задания.

Ключевые слова: психолог, дефектолог, учитель, ученик, инклюзивное образование, коррекционные занятия, адаптивная физическая культура, адаптивный спорт, общение, адаптация.

Tadqiqotning dolzarbligi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni umumta'lim jarayoniga qo'shish masalasi nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy, psixologik va madaniy jihatdan ham dolzarbdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inkluziv ta'lim sharoitida bolalar nafaqat akademik ko'nikmalarni rivojlantiradi, balki o'zaro muloqot, ijtimoiy moslashuv va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlarini ham oshiradi. Shu bilan birga, inkluziv jarayon o'quvchilarda boshqalarni tushunish,

Annotation

Ushbu maqolada eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni inkluziv ta'lim sharoitida o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Maqolada kompleks yondoshuvning ahamiyati, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni inkluziv ta'limga jalb qilish jarayonida barcha ishtirokchilarning vazifalari bayon etilgan. Bundan tashqari maqolada umumta'lim maktabning murakkab ta'lim muhitiga to'liq moslashishga yordam berish ko'nikmalari, eshitish qobiliyati cheklangan o'quvchilar bilan muloqot qilish odob-axloq qoidalari va topshiriqlarni tushunishning yordamchi usullari ta'rifi berilgan.

Kalit so'zlar: psixolog, defektolog, o'qituvchi, o'quvchi, inkluziv ta'lim, korreksion mashg'ulot, adaptiv jismoniy tarbiya, adaptiv sport, muloqot, moslashish.

This article reveals the specific features of teaching children with hearing impairments in the context of inclusive education. The article emphasizes the importance of a comprehensive approach and describes the responsibilities of all participants involved in integrating children with hearing impairments into inclusive learning. In addition, it discusses the skills that facilitate full adaptation to the complex educational environment of mainstream schools, the rules of communication and etiquette when interacting with students with hearing impairments, as well as auxiliary methods that help them better understand learning tasks.

Key words: psychologist, defectologist, teacher, student, inclusive education, correctional classes, adaptive physical education, adaptive sports, communication, adaptation.

hamdardlik va jamiyatdagi turli qobiliyatli insonlar bilan teng huquqlarda muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantiradi, bu esa ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Shu sababli, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni umumta'lim maktabiga jalb qilish nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki har bir bolaning jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida shakllanishi va o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga imkon yaratadi. Shu nuqtai naz-